

выгодно отличающие от конкурентов и дающие рыночные преимущества выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Список использованных источников

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: ЭКСМО, 2007. – 906 с.
2. Поумер М. Модель совершенной конкуренции и роль государства / М. Поумер // Реформы глазами американских и российских учёных. Группа экономических преобразований. – М., 1996. – С. 102, 106.
3. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Эксмо, 2004. – 544 с.
4. Захаров А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения / А.Н. Захаров, А.А. Зокин // Бизнес и банки. – 2004. – № 1-2. – С. 1-5.
5. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: учебник / Н.Л. Зайцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 414 с.
6. Конкурентоспособность предприятия, сущность и необходимость изучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vuzlit.ru/313973/konkurentosposobnost_predpriyatiya_suschnost_neobhodimost_izucheniya
7. COMPETITIVENESS A DANGEROUS OBSESSION [Электронный ресурс]. – Режим доступа: The Unofficial Paul Krugman Web Page (pkarchive.org)

УДК 330.322:[364-78:334.722]:316.334.23]

DOI

ИМПАКТ-ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор
заведующий кафедрой учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены вопросы социально-ответственного инвестирования, основной сферой которого является финансирование социального предпринимательства, нацеленного на решение социальных проблем общества. Освещена сущность и механизм реализации облигаций

общественного воздействия. Приведены масштабы и охарактеризована сфера импакт-инвестирования.

Ключевые слова: импакт-инвестирование, социальное предпринимательство, финансирование, инвестиции, социальная сфера

IMPACT INVESTING AS A TOOL FOR FINANCING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

**PETRUSHEVSKIY Y.L.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of accounting and audit
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

The article discusses the socially responsible investment issues, the main area of which is the financing of social entrepreneurship aimed at solving social problems of society. The essence and mechanism of public impact bonds implementation are highlighted. The impact investment scope is given and characterized.

Keywords: impact investing, social entrepreneurship, financing, investments, social sphere

Постановка задачи. Популярность инвестиций социального воздействия (ИСВ) приобретает особую актуальность во всём мире и продолжает расти не только среди банков и фондов, но и среди индивидуальных инвесторов. Так, в 2019 году капитализация глобального рынка ИВС составила 502 млрд долл. США [1].

Вместе с тем в «современной экономической литературе до сих пор не сложилось единого подхода к определению понятия «социально ответственное инвестирование» (Socially responsible investing (SRI) или sustainable, socially-conscious, ethical investing). Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что социально ответственное инвестирование – это инвестиционные стратегии и решения, которые осуществляются с учётом социальных, этических и экологических последствий инвестирования. Социально ответственное инвестирование стремится к максимизации как финансового результата, так и социальной пользы» [2, с. 50]. Принимая во внимание достаточно широкий круг социальных проблем, стоящих перед государственными органами во многих странах и решение которых возлагается на социальное предпринимательство, вследствие не способности государства в полной мере оказывать социальные услуги незащищённым слоям населения, жизненно важным становится сотрудничество между некоммерческими организациями (НКО), благотворительными организациями, правительством и инвестиционным сообществом. И основной проблемой в решении социальных задач является

финансирование деятельности предприятий (социальных предпринимателей) и организаций, которые берут на себя целый ряд обязательств перед гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, нуждающимся в социальной поддержке и защите. В этой связи исследование вопросов социального инвестирования представляется актуальным и востребованным.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы социального инвестирования изучали такие учёные: А.Н. Аверин, И.А. Ломачинская, Т.Н. Савина, К. Смирнова, Д. Шейман, П. Брест (Brest P.), К. Борн (Born K.), М.А Камиллери (Camilleri M.A.), Т. Чен (Chen T.), Дж. Даггерс (Daggers J.), А. Ничолс (Nicholls A.) и другие [2-10]. Однако исследованию вопросов предоставления капитала для роста эффективности некоммерческих организаций или других поставщиков социальных услуг не уделялось достаточного внимания.

Целью данной статьи является изучение новых форм финансирования социального предпринимательства для привлечения нового капитала и повышения эффективности предоставления социальных услуг.

Изложение основного материала исследования. Социальное инвестирование вызывает в последнее время значительный интерес среди учёных, финансистов, практиков, рассматривающих его как новый инструмент для влиятельных инвесторов. Так, фонд Рокфеллера и другие влиятельные организации эффективно доказывают, что решение сложных социальных проблем требует более масштабного финансирования и более тесного сотрудничества между филантропами, правительством и частными инвесторами. Одна из самых авторитетных в отрасли организация Global Impact Investing Network (GIIN) оценивает объём рынка в 715 млрд долл. США на конец 2019 г., но оговаривается: эта цифра – результат опроса более 160 инвесторов, сотрудничающих с организацией, а реальный объём рынка всё ещё объект спекуляций и споров [11].

Термин «social impact investment» – инвестиции социального воздействия, был впервые использован крупнейшим благотворительным фондом Rockefeller Foundation в 2007 году, когда он выступил с инициативой привлечения капитала частных инвесторов к финансированию социальных предприятий [12]. Как явление импакт-инвестирование (impact investing) находится на стыке бизнес-методов, финансовых технологий и социального предпринимательства. Как правило, им называют вложения в компании, организации и фонды, имеющие целью как получение финансового дохода, так и определённое положительное влияние на социальные факторы и окружающую среду [13, с. 56].

Для таких предприятий и инвесторов, которые заинтересованы во вложении средств в соответствии с их ценностями, сейчас – лучшее время. В отчёте 2015 г., подготовленном Фондом Рокфеллера и компанией The Monitor Consulting Group, отмечается, что «не позднее, чем через 10 лет импакт-инвестирования только в пяти секторах: жилищное строительство,

сельское водоснабжение, охрана здоровья матерей, начальное образование и финансовое обслуживание имеет потенциал роста инвестированного капитала с \$400 млрд до \$1 трлн и роста прибыли с \$163 млрд до \$667 млрд [14]. Хотя инвестиции в воздействие составляют лишь небольшую долю от общего объёма активов, находящихся под профессиональным управлением, они представляют собой значительный и растущий пул (объём) капитала, который может финансировать программы по решению социальных проблем. Характеристика рынка импакт-инвестирования представлена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика рынка импакт-инвестирования*

Россия	Запад
Рост рынка импакт-инвестирования в мире (29% в год)	
Закрепление понятия «социальное предпринимательство» в нормативно-правовых актах федерального значения	Совершенствование нормативно-правового ландшафта для развития импакт-инвестирования
Объединение компаний в сообщества. Существует крупная Ассоциация импакт-инвесторов, а также отдельные фонды поддержки социальных инициатив (Теплица социальных технологий и др.)	Объединение компаний в сообщества для решения вопроса по созданию единой системы оценки социального влияния
Активно принимают участие в импакт-инвестировании и его развитии молодые инвесторы до 30 лет – миллениалы, готовые инвестировать в проекты, имеющие смысл, и решающие социальные и экологические проблемы	Смена парадигмы. Помимо актуализации и популяризации решений общемировых проблем выделяются новые влиятельные сегменты потребителей: женщины, поколение миллениалов и следующие за ними более молодые группы – стремятся получать товары и услуги как минимум от этических компаний, желательно – с особой миссией. В таких же компаниях они предпочитают и работать
Идея импакт-инвестирования пока не достигла широкого распространения среди представителей разного уровня бизнеса. Характерны отдельные инициативы (например, во всех регионах России практикуется привлечение бизнеса к решению социальных вопросов)	Помимо создания отдельных сообществ и инициатив по развитию импакт-инвестирования, крупные бизнес-компании (Amazon, American Express, Apple, Accenture, Caterpillar, Coca-Cola, Citigroup, Deloitte, Ford Motor, IBM, Jacobs) провозгласили новые цели созвучные тренду импакт-инвестирования: на смену максимизации прибыли акционеров пришла работа «на благо всех американцев»
Ввиду особенностей российской финансовой системы в становлении импакт-инвестирования велика роль государственной поддержки	Общественную пользу закладывают в ДНК компании или инвестфонда как фактор роста прибыли

*Источник: Импакт-инвестирование – инвестиции будущего? Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.skolkovo.ru/cases/impakt-investirovanie-investicii-budushego/>

Особо следует коснуться облигаций общественного воздействия (SIB), которые предлагают новый способ развития межсекторальных партнёрских отношений и внедрения инновационных финансовых решений для масштабирования проверенных профилактических социальных программ. SIB работают на пересечении трёх важных тенденций: повышенный интерес финансирующих организаций к научно обоснованной практике предоставления социальных услуг; заинтересованность правительства в контрактах, направленных на развитие; влияние на подход инвесторов к инвестиционным возможностям как с финансовой отдачей, так и с социальными последствиями.

Инвесторов, оказывающих социальное воздействие, объединяет желание найти проекты, которые, помимо прочего, обеспечивают и финансовую эффективность. Инвестиционное сообщество разнообразно, и включает инвесторов, которые стремятся поддержать широкий спектр проектов как на развитых, так и на развивающихся рынках в таких областях, как доступное жильё, доступное здравоохранение, финансовые услуги для малоимущих и чистая энергетика.

Финансовая доходность может варьироваться от ниже-рыночной до рискованной рыночной ставки, а инвестиции могут принимать форму обязательств, собственного капитала, повышения кредитоспособности или инструментов, сочетающих эти элементы. Они могут включать инвестиции, связанные с программами, и инвестиции, связанные с миссией, в которых, в отличие от грантов, фонды требуют высокого уровня уверенности в возврате капитала. В дополнение к фондам, диверсифицированные финансовые учреждения, пенсионные фонды, состоятельные частные лица и управляющие фондами могут осуществлять эффективные инвестиции. Таким образом, SIB – это новый инвестиционный инструмент, предназначенный для привлечения влиятельных инвесторов.

Пионером в области социальных финансов является организация «Социальные Финансы – Великобритания». В 2010 году эта инновационная финансовая организация использовала частный инвестиционный капитал для «финансирования социальных программ, которые в случае успеха уменьшат потребность в дорогостоящих социальных услугах, вызванных кризисом. Структура SIB позволяет правительству (или другим плательщикам) переложить риски программы на частных инвесторов, которые финансируют предоставление услуг авансом, с окончательной выплатой инвесторам на основе достижения заранее определённых результатов. Если результаты не будут достигнуты, то правительство не обязано возвращать деньги инвесторам. Другими словами, правительство платит только за результаты» [15].

В рамках исследования следует выделить SIB, которые рассматриваются как особый вид контракта с оплатой за успех (PFS). Это такой механизм заключения контрактов, в рамках которого правительство (или другой плательщик) платит поставщикам услуг после достижения ими

заранее определённых результатов. Поставщики, заключающие эти контракты, имеют несколько вариантов финансирования реализации программ: внутренние ресурсы, займы от финансовых институтов развития сообщества (CDFI) и банков, а также гранты или инвестиции, связанные с программами, от фондов. Большинство из этих вариантов налагают на поставщика значительный финансовый риск. Облигации общественного воздействия, напротив, являются механизмом финансирования, который перекладывает этот риск на инвесторов. Участвуя в SIB, поставщик, работающий по контракту PFS, может получить операционные средства для роста и расширения без дополнительных финансовых рисков. Учитывая нехватку капитала для роста и трудности, с которыми сталкиваются поставщики услуг в обеспечении ресурсов, позволяющих им обслуживать большую долю групп риска, облигации могут предложить привлекательный путь к масштабированию. Контракты PFS и SIB имеют общую предпосылку оплаты по результатам, но они различаются по назначению.

На сегодняшний день SIB в основном привлекают грантодателей и инвесторов «первого воздействия», которые используют своё положение на рынке для тестирования той или иной социальной финансовой модели. Так, благотворительная деятельность США (от частных лиц, фондов и других) ежегодно направляет примерно 300 миллиардов долларов в социальный сектор, однако рынок капитала намного больше, а инвестиции в США составляют более 25 триллионов долларов [16]. Таким образом, привлекая этих инвесторов, SIB предоставляют возможность привлечь новый капитал и расширить общий пул финансовых ресурсов для эффективных поставщиков услуг. Хотя благотворительность может финансировать деятельность посредством PFS, привлечение рынков капитала через SIB может принести значительные новые ресурсы в социальный сектор.

Привлекая крупные фонды частного инвестиционного капитала, облигации социального воздействия могут помочь социальным предприятиям (как поставщикам социальных услуг) получить доступ к оборотному капиталу в масштабах, превосходящих традиционные источники финансирования. Вместе с тем SIB не являются универсальным решением для всех: в настоящее время существует ограниченное число областей, в которых проверенные меры воздействия, сильные организации и возможности для инвестирования в социальные программы создания общественной ценности совпадают. Тем не менее, масштабы нынешних проблем в области предоставления социальных услуг огромны. Например, в недавнем отчёте «McKinsey & Company» о SIB подсчитано, что государственные расходы США на лечебные услуги для бездомных составили 6-7 миллиардов долларов в год. А высокий уровень рецидивизма заключённых приводит к тому, что национальные исправительные учреждения ежегодно тратят более 70 миллиардов долларов налогоплательщиков [17]. Бездомность и рецидивизм заключённых являются примерами того, что облигации социального воздействия

обладают потенциалом для улучшения предоставления услуг (со стороны социальных предпринимателей, НКО) и одновременно повышения эффективности деятельности последних. Кроме того, они могут принести пользу и в таких областях, как улучшение трудоустройства, содействие здоровому старению и лечение хронических заболеваний, таких как диабет и астма.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, импакт-инвестирование, и в частности облигации социального воздействия, выступают в настоящее время как дополнительный (к благотворительности и государственному финансированию) и уникальный источник финансирования социального сектора. Облигации социального воздействия способны существенно дополнить это финансирование, выполняя нишевую задачу: предоставляя плановый долгосрочный капитал социальным предприятиям, НКО, стремящимся значительно расширить свои социальные программы и социальное воздействие на незащищённые слои населения. Перенаправляя государственные расходы и устанавливая более строгую дисциплину в предоставлении социальных услуг, SIB могут предоставить краткосрочную финансовую экономию и создать долгосрочную социальную ценность и поток доходов, который правительство могло бы использовать для погашения долгов инвесторов. Концепция импакт-инвестирования набирает обороты по всему миру, поскольку государство и социальные предприниматели ищут способы финансирования широкого круга программ, направленных на решение сложных социальных проблем. Модель SIB предлагает многообещающий новый инструмент финансирования, обладающий потенциалом для улучшения жизни отдельных лиц и нуждающихся сообществ.

Направлением дальнейших исследований будет разработка высокоэффективной системы защиты от риска потери капитала, связанного с непроверенным финансовым механизмом.

Список использованных источников

1. Информационно-аналитический бюллетень, июнь № 1 (18). – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: grans.hse.ru/data/2020/10/06/1370714426Bulletin
2. Савина Т.Н. Социально-ответственное инвестирование: теория и методология исследования / Т.Н. Савина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 15. – С. 48-60.
3. Аверин А.Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия / А.Н. Аверин. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 93 с.
4. Ломачинська І.А. Концептуальні підходи до визначення сутності імпакт-інвестицій / І.А. Ломачинська // Бізнес-інформ. – 2020. – № 2. – С. 16-22.

5. Смирнова К. Обзор «Социально-ответственное инвестирование. Опыт развитых стран» / К Смирнова., Д. Шейман [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cloudwatcher.ru/userfiles/investirovanie.pdf>.
6. Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии / И. Соболева // Вопросы экономики. – 2004. – № 10. – С. 90-102.
7. Brest P, Born K. (2013) When can impact investing create real impact. *Stanford Soc Innov Rev* 11 (4): pp. 22-31.
8. Camilleri MA (2017) Socially responsible and sustainable investing. In: Camilleri MA (ed) *Corporate sustainability, social responsibility and environmental management*. Springer International Publishing, Cham, pp. 61-77.
9. Chen T., Dong H., Lin C. (2020) Institutional shareholders and corporate social responsibility. *J Financ Econ* 135 (2): pp. 483-504.
10. Dagers J., Nicholls A. (2016) *The landscape of social impact investment research: trends and opportunities*. Saïd Business School, Oxford.
11. Рейтинг импакт-инвесторов 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/rating/437727-reyting-impact-investorov-2021>
12. Создание успешного социального предприятия / под ред. Н. Зверевой. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 155 с.
13. Финансовый рычаг добра. Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / под ред. Л. Саламона. – М: Альпина Паблишер, 2016. – 174 с.
14. Социально-преобразующие инвестиции. Как мы меняем мир и зарабатываем деньги / под ред. Багг-Левин Э., Д. Эмерсон. – М: «Политическая энциклопедия», 2017. – 271 с.
15. The Forum for Sustainable and Responsible Investment [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ussif.org>.
16. Giving USA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.givingusa.org>.
17. McKinsey & Company. *From Potential to Action: Bringing Social Impact Bonds to the US* (2012) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mckinseysociety.com/downloads/reports/Social-Innovation/McKinsey_Social_Impact_Bonds_Report.pdf 5